

MARKETING MIX (BAURAN PEMASARAN)

Kelompok 7

Fitriana	170102051373
Nia Fronica	170102051318
Nur Khalifah	170102051372
Khadijah Hidayati	170102051410
Rusita Dewi	170102051375
Riska Ristiwati	170102051317

A. Pendahuluan

Kehidupan perekonomian Indonesia sekarang ini menampilkan wajahnya yang cerah dan makin hari makin cepat dinamikanya. Indikasi dari hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan jenis perusahaan dengan berbagai ragam spesifikasi dibidang usaha. Upaya-upaya untuk memuaskan kebutuhan konsumen dilakukan oleh setiap perusahaan dengan berbagai strategi dan cara dengan harapan konsumen merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang. Apabila seorang konsumen telah berubah menjadi pelanggan yang loyal karena kepuasannya terpenuhi, maka konsumen tersebut tidak akan beralih ke produk atau jasa perusahaan lain yang sejenis. Mengingat semakin ketatnya persaingan karena semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen.

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasi secara luas, memperkenalkan suatu produk barang dan jasa, merangsang konsumen untuk memberi bahkan menciptakan preferensi pribadi terhadap *image* suatu produk. Oleh karena itu bauran pemasaran dianggap sebagai salah satu unsur penting strategi yang paling potensial di dalam memasarkan produk. Strategi bauran pemasaran yaitu : produk, harga, promosi dan tempat sangat berperan terutama pada keadaan persaingan yang semakin ketat dan perkembangan akan permintaan barang. Didalamnya keadaan persaingan yang sangat ketat dewasa ini terutama dalam pasar pembeli, peranan penetapan harga dan promosi penjualan sangat penting terutama untuk membentuk komitmen dan loyalitas kepada pelanggan.

B. Pembahasan

a. Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial atau manajerial yang ada di dalamnya individu dan kelompok mencapatakan yang mereka butuhkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai satu sama lain. Peranan pemasaran disini tidak hanya menyampaikan produk dan jasa hingga ketangan publik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan dapat diperoleh dengan terjadinya pertukaran atau transaksi secara berulang.¹

Sebagian besar masyarakat, pemasaran sering diartikan sebagai proses penjualan barang dan jasa, tetapi apabila dilihat lebih mendalam pengertian pemasaran mempunyai aspek yang lebih luas dari pada pengertian tersebut. Berikut adalah pendapat Kotler & Amstrong tentang pengertian pemasaran yaitu: *“Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging product value with others”*. Menerangkan bahwa pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang saling berhubungan dan ditujukan untuk merencanakan, mendistribusikan dan mempromosikan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.

Kegiatan pemasaran haruslah dikoordinasikan dan dikelola dengan baik, maka dikenal istilah manajemen pemasarn. *“Markering managemen is the analysis, planning, implementation, and control a programdisigned to cret, build, and maintain benefical exchange with target buyer for the purpose of achieving organizational objectifes”*.² Menerangkan bahwa Manajemen pemasaran meliputi kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol sebuah program yang dibutuhkan untuk membangun, dan mempertahankan kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi yang objektif.

b. Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*)

¹ Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran*, (Denpasar: Fakultas Peternakan Universitas Udayana, 2017), h. 10.

² Bilson Simanora, *“Memenangkan Pasar, Dengan Pemasaran Efektif dan Profitebel”* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 10.

Pengembangan strategi pemasaran, dikembangkan dengan menerapkan Bauran Pemasaran atau yang dikenal dengan *Marketing Mix* atau strategi pemasaran yang terdiri atas empat elemen yang sering dikenal dengan 4 P yaitu: *Product, Price, Place, dan Promotion*. Selanjutnya Hise menerangkan bahwa, *Marketing Mix* merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan tiap perusahaan untuk memasarkan barang atau jasa tertentu selama periode waktu tertentu. Kegiatan ini perlu dikombinasikan, dan dikoordinasikan agar perusahaan dapat melakukan pemasaran secara efektif. Jadi, perusahaan atau organisasi tidak hanya sekedar memilih kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan berbagai macam elemen dari berbagai macam elemen dari marketing mix tersebut.³ Berikut ini penjabaran atas empat elemen *Marketing Mix*, sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel. 1.1. Empat elemen marketing mix

³ Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran*, h. 81.

Berikut penjelasan rincinya, yaitu:

1) **Product (Produk)**

Pengertian Produk menurut Kotler & Amstrong (1997) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan menurut Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tingkatan produk menurut Kotler & Amstrong (1997) dalam merencanakan produk atau apa yang hendak ditawarkan kepasar, para pemasar perlu berfikir melalui lima tingkatan produk dalam merencanakan penawaran pasar. Lima level produk tersebut terdiri dari:

- a) Manfaat inti (*core benefit*) yaitu jasa atau manfaat fundamental yang benar-benar di beli oleh pelanggan.
- b) Produk dasar (*basic product*), yaitu versi dasar dari produk tertentu.
- c) Produk yang diharapkan (*expected product*), yaitu sekumpulan atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli ketika mereka membeli produk tersebut.
- d) Produk yang ditingkatkan (*augmented product*), yaitu layanan dan manfaat tambahan yang memedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing.

Produk yang potensial (*potensial product*), yaitu mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk tersebut dimasa depan. Ini hal yang penting dari pemasaran produk yaitu produk yang akan ditawarkan konsumen.

- a) Keragaman produk: kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu dengan harga murah.
- b) Kualitas, peningkatan kualitas pada semua fungsi bisnis yang optimal adalah: apabila dihubungkan dan dipandu oleh persepsi konsumen tentang kualitas dan kebutuhan konsumen.
- c) Design, design dari sebuah produk: proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggan. design produk sebagai generasi ide, pengembangan konsep pengujian dan pelaksanaan manufaktur.

- d) Ciri, barang yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita diantaranya harus memiliki ciri (berwujud, memiliki nilai dan manfaat ,serta manfaatnya bisa berkurang atau habis).
- e) Nama merek, beri nama yang bercitra, bergengsi, mudah diingat.
- f) Kemasan, buat kemasan yang menarik dan penempatan yang bisa melindungi isi produk.
- g) Ukuran, pengecilan ukuran merupakan salah satu proses dalam industri pengolahan.
- h) Pelayanan, lakukan dengan baik, diantaranya ramah dan santun, lalu jangan pelit dengan:tegur sapa,senyum,ucapan terimakasih dan tidak perlu gengsi apabila keliru dan segera minta maaf.
- i) Garansi, surat jaminan dari suatu produk bahwa produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan.
- j) Imbalan, imbalan digunakan untuk menarik dan mempertahankan orang-orang dan memotivasi mereka supaya mencapai tujuan pribadi.

2) Price (Harga)

Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan,bagian pemasaran dapat menentukan harga produk dan harga jual suatu produk. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam suatu penetapan harga Antara lain biaya, keuntungan, harga yang ditetapkan oleh pesaing dan perubahan keinginan pasar.

- a) Daftar harga, adalah daftar nominal harga yang tertera pada produk yang dijual.
- b) Rabat atau diskon,adalah potongan harga produk atau barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam membeli sejumlah barang,dan merupakan kesempatan bagi konsumen untuk meraup manfaat dan keuntungan.

Potongan harga khusus, diberikan kepada konsumen yang memiliki kartu anggota dan pembayaran dilakukan dimuka.Periode pembayaran, adalah periode waktu cicilan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli,biasa harian/bulanan.

- a) Periode pembayaran, adalah periode waktu cicilan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli,biasa harian/bulanan.

- b) Syarat kredit, syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi ketika pembelian dengan cara kredit, syarat tersebut terdiri dari 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition of Economy).⁴

3) *Place* (Tempat)

Tempat dalam marketing mix mencakup saluran distribusi atau outlite yang mudah dijangkau dalam memberikan tawaran fisik, jasa, atau gagasan pada konsumen. Tawaran harus tersedia ditempat-tempat yang mudah dijangkau, nyaman, bermutu, dan memang siap untuk melayani konsumen. Tempat yang kotor dan lingkungan yang tidak ramah, sulit dijangkau, dan pegawainya tidak terlatih atau kurang peka dengan budaya masyarakat, susunan tidak layak untuk menawarkan jasa, atau letaknya terlalu dengan rumah sehingga tidak nyaman bagi masyarakat, akan membahayakan proses tukar menukar yang terjadi.⁵

Esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan produk kepada konsumen pada tempat yang tepat. Konsep tempat bagi produsen adalah mendekatkan produk kepada konsumen agar tersedia dalam tempat dan jumlah yang tepat. Sedangkan bagi konsumen, tempat adalah kenyamanan atau kemudahan untuk memperoleh produk.⁶

Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling mahal, sebab lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. Lokasi usaha yang berada di pinggir jalan atau ditempat yang strategis cukup menyedot pengunjung untuk sekadar mampir dan mencicipi hidangan dan konsep yang ditawarkan. Memang untuk mendapatkan lokasi yang strategis memang mahal. Lokasi merupakan faktor yang penting dalam mencapai keberhasilan sebuah restoran, yaitu menyangkut antara lain *good visibility, easy access, convenience, curb side appeal, parking*.

Keputusan saluran akan mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan penjualan dan biaya. Setiap alternatif saluran yang dipilih jelas dipengaruhi unsur-unsur lain yang terdapat dalam bauran pemasaran perusahaan. Misalnya tujuan yang ingin dicapai, ciri-ciri pasar yang dijadikan sasaran

⁴Siti Kalimah.M., dan Nur Fadilah, *Hubungan Antara Agama dan Ekonomi*, (Banyuangi: LPPM, IAI IBRAHIMY: 2017), h. 14-18.

⁵Robert J. Benskey, dan Jodi Brookins-Fisher, *Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta:EGC, 2008), h. 101.

⁶Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitabel*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 31-36.

dan karakteristik produk yang ditawarkan. Penilaian terhadap alternatif saluran didasarkan kriteria ekonomis, efektifitas dan pengendalian.⁷

4) *Promotion (Promosi)*

Kegiatan perusahaan dalam mengkomunikasikan manfaat atau keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan untuk menyakinkan pelanggan agar terjadinya pertukaran yang bernilai. Strategi promosi mengkombinasikan periklanan (advertising), penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), publisitas dan hubungan masyarakat (publicity and publicrelation), dan pemasaran langsung (direct marketing) dalam suatu program terkoordinasi untuk berkomunikasi dengan pembeli dan pihak lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Aktifitas promosi memberikan pengaruh yang penting untuk keberhasilan penjualan perusahaan.

Berikut ini beberapa Manfaat promosi berdasarkan tahap proses kebutuhan membeli, yaitu:

a) Pengenalan kebutuhan (*need recognition*)

Salah satu tujuan komunikasi khususnya untuk memperkenalkan produk-produk baru, adalah untuk merangsang munculnya kebutuhan. Pengenalan kebutuhan mungkin juga penting untuk produk-produk yang sudah ada, khususnya bila si pembeli dapat menunda pembeliannya atau memilih untuk tidak melakukan pembelian (misalnya: asuransi jiwa).

b) Mengumpulkan informasi (*gathering information*)

Promosi dapat memudahkan seorang calon pembeli mendapatkan informasi. Salah satu tujuan kegiatan promosi produk baru adalah membantu pembeli mempelajari produk tersebut.

c) Evaluasi Alternatif (*evaluation of alternatives*)

Promosi membantu para pembeli mengevaluasi produk-produk atau merek-merek alternative. Baik periklanan maupun penjualan personal cukup efektif dalam mendemonstrasikan kekuatan-kekuatan suatu merek dibandingkan dengan merek-merek produk pesaing, dengan

⁷Rina Racmawati, *Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) terhadap peningkatan penjualan (sebuah kajian terhadap bisnis restoran)*, Jurnal Kompetensi Teknik Vol. 2 No. 2 Mei 2011, h. 144.

memperlihatkan perbandingan yang baik untuk merek perusahaan yang memasang iklan tersebut. Hal ini menyebabkan cirri-ciri produk tertentu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

(1)Kepuasan membeli (*decision to purchase*)

Penjualan personal seringkali digunakan untuk mendapatkan komitmen membeli barang konsumen yang tahan lama dan barang industry. Peragaan dalam toko ritail dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pembelian, demikian juga pemberian sample dan kupon.

(2)Penggunaan produk (*product use*)

Berkomunikasi dengan para pembeli setelah mereka membeli suatu produk adalah suatu kegiatan promosi yang penting. Kunjungan ulang para wiraniaga, iklan-iklan yang menekankan kemampuan pelayanan suatu perusahaan, dorongan yang diberikan kepada pemakai untuk mencari informasi atau melaporkan masalahmasalah, adalah beberapa contoh komunikasi purna jual.

Dalam menentukan strategi promosi yang tepat bagi perusahaan, pemasar perlu memahami terlebih dahulu kelima komponen dalam bauran promosi seperti berikut ini:

(3)Periklanan (*advertising*)

Periklanan merupakan suatu bentuk presentasi non personal atau missal dan promosi ide, barang, dan jasa dalam media masa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Keuntungan periklanan adalah rendahnya biaya dalam tiap pemunculan iklan (low cost per exposure), media yang bervariasi (tv, radio, surat kabar, majalah dan sebagainya), adanya kemampuan mengendalikan tiap pemunculan iklan (control of exposure), isi pesan yang konsisten, dan kesempatan untuk mendesain pesan yang kreatif. Selain itu, daya tarik dan isi pesan dapat disesuaikan bila tujuan komunikasi berubah. Kerugian periklanan adalah tidak terjadinya interaksi secara langsung dengan pembeli dan mungkin saja tidak berhasil menarik perhatian pemirsa. Dalam membuat suatu program periklanan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli, setelah itu manajer pemasaran membuat lima putusan utama yang dikenal dengan 5M yaitu:

- (a) Mission (Misi): apakah tujuan periklanan?
- (b) Money (Uang): berapa banyak yang dapat dibelanjakan?
- (c) Message (pesan): pesan apa yang harus disampaikan?

(d) Media (media): Media apa yang akan digunakan?

(e) Measurements (pengukuran): bagaimana mengevaluasi hasilnya?

1. Penjualan Personal (*personal selling*)

Penjualan personal merupakan suatu bentuk interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. Penjualan personal merupakan alat yang paling efektif dalam hal biaya pada tahapan lebih lanjut dalam proses pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. Penjualan personal memiliki tiga manfaat, yaitu:

- (a) Konfrontasi personal. Penjualan personal mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian.
- (b) Mempererat. Penjualan personal memungkinkan munculnya berbagai hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai kepada hubungan persahabatan. Wiraniaga yang efektif harus terus berupaya mengutamakan kepentingan pelanggannya jika mereka ingin mempertahankan hubungan jangka panjang.
- (c) Tanggapan. Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga. Pembeli terutama harus menanggapi, walaupun tanggapan tersebut hanya berupa suatu ucapan “terima kasih” secara sopan.

Selain itu, penjualan personal memiliki kekuatan unik lainnya yaitu wiraniaga dapat mengumpulkan pengetahuan tentang pasar dan mendapatkan umpan bali (feedback) dari pasar. Namun penjualan personal membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan periklanan.

2. Promosi Penjualan (*sales promotion*)

Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek dalam aktivitas promosi untuk merangsang pembelian suatu produk dengan cara yang bervariasi, seperti pameran dagang, insentif penjualan, kupon, dan sebagainya. Walaupun alat promosi penjualan sangat beragam, semuanya memberikan tiga manfaat yang berbeda, yaitu:

- (a) Komunikasi. Promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen kepada produk.
- (b) Insentif. Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen.
- (c) Ajakan. Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang.

Keuntungan lain dari promosi penjualan adalah bersifat responsive terhadap peristiwa-peristiwa khusus. Misalnya pada saat hari raya, hadiah yang diberikan dapat disesuaikan dengan tema hari raya tersebut. Namun demikian, kegiatan promosi penjualan ini menyedot biaya yang lebih besar dari periklanan.

3. Publisitas dan Hubungan Masyarakat (*Publicity and public relation*)

Publisitas dan hubungan masyarakat merupakan stimulasi non personal terhadap permintaan barang, jasa dan ide dengan berita komersial yang berarti dalam media massa dan tidak dibayar untuk mempromosikan dan/atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Daya tarik publisitas dan hubungan masyarakat didasarkan pada tiga sifat khusus, yaitu:

- (a) Kredibilitas yang tinggi. Berita dan gambar lebih otentik dan dapat dipercaya oleh pembaca dibandingkan dengan iklan.
- (b) Kemampuan menangkap pembeli yang tidak terduga. Hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. Pesan diterima oleh calon pembeli sebagai berita, bukan sebagai iklan atau komunikasi dengan tujuan penjualan.
- (c) Dramatisasi. Seperti halnya periklanan, hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk.

Keuntungan publisitas dan hubungan masyarakat terletak pada efisiensi biaya karena perusahaan tidak membayar media massa sebagai sarana promosi tersebut. Namun demikian, publisitas yang bersifat negative dapat menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Selain itu bentuk promosi ini tidak dapat dikontrol seperti bentuk promosi yang lainnya.

4. Pemasaran Langsung (*direct marketing*)

Pemasaran langsung merupakan bentuk promosi dengan menggunakan surat, telephone, facsimile, e-mail, dan alat penghubung non personal lainnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Pemasarn langsung merupakan perkembangan baru dari bauran promosi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang dapat berhubungan langsung dengan calon pembeli. Secara garis besar, pemasaran langsung memiliki empat karakteristik, yaitu:

- (a) Non public. Pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu.
- (b) Disesuaikan. Pesan dapat disesuaikan untuk menarik orang yang dituju. Terbaru. Suatu pesan dapat disiapkan sangat cepat untuk diberikan kepada seseorang.
- (c) Interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut.

Pemasaran langsung memberikan banyak manfaat bagi para pelanggannya. Konsumen menyatakan bahwa belanja di rumah: menyenangkan, nyaman, hemat waktu serta memberikan lebih banyak pilihan produk.⁸

c. Penerapan Marketing Mix dalam Pemasaran Jasa Pendidikan

Pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan, pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai strategi sesuai dengan kondisi dan situasi pasar. Dalam teori ini marketing mix (bauran pemasaran) sebagai pelaksanaan strategi pemasaran jasa pendidikan dimadrasah/sekolah. Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat bagi pemasar, yang terdiri atas berbagai variable-variabel program pemasaran, yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran, dan positioning yang diterapkan, dapat berjalan dengan sukses, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Kotler mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut : “marketing mix as set if controllable, tactical marketing tools that the firm blends to produce the result it wants in the target market”. Maksudnya bauran pemasaran merupakan serangkaian unsur-unsur pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, dan dipadukan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran (marketing mix), adalah unsur-unsur yang sangat penting, dan dapat dipadukan sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan, untuk memenangkan persaingan. Pendapat Kloter di atas menunjukkan bahwa bauran pemasaran, secara

⁸ Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran...*, h. 116-133.

terpadu, setiap unsur memiliki keterhubungan yang saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran, terdiri dari tujuh aspek utama. Empat aspek tradisional berhubungan dengan pemasaran barang, dan tiga aspek selanjutnya berhubungan dengan perluasan bauran pemasaran. Empat aspek tradisional, yaitu : *product* (produk), *price* (harga), *place* (lokasi/tempat), dan *promotion* (promosi). Adapun tiga aspek, perluasan bauran pemasaran, ialah *people* (sumber daya manusia), *physical evidence* (bukti fisik), dan *process* (manajemen layanan yang diberikan).⁹

C. Penutup

Pemasaran adalah suatu proses sosial atau manajerial yang ada di dalamnya individu dan kelompok mencapatakan yang mereka butuhkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai satu sama lain. Pengembangan strategi pemasaran, dikembangkan dengan menerapkan Bauran Pemasaran atau yang dikenal dengan *Marketing Mix* atau strategi pemasaran yang terdiri atas empat elemen yang sering dikenal dengan 4 P yaitu: *Product, Price, Place, dan Promotion*.

1. Produk, adalah segala sesuatu yang ditawarkan dipasarduntuk dibeli dan mendapatkan suatu perhatian dan memberikan suatu manfaat kepadapelanggan sehingga memberikan kepuasan akan sesuatu yang ingin dibeli.
2. Harga, adalah setiap produk atau jasa yang ditawarkan,bagian pemasaran dapat menentukan harga produk dan harga jual suatu produk.
3. Tempat, dalam marketing mix mencakup saluran distribusi atau outlite yang mudah dijangkau dalam memberikan tawaran fisik, jasa, atau gagasan pada konsumen serta memudahkan penyampaian barang-barang atau jasa kepada produsen ke konsumen.
4. Promosi, adalah kegiatan perusahaan dalam mengkomunikasikan manfaat atau keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan untuk menyakinkan pelanggan agar terjadinya pertukaran yang bernilai.

⁹ Syahrial Labaso', "*Penerapan Marketing Mix sebagai Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*" Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 3 Nomor 2, November 2018, h. 300-301.

Penerapan *marketing mix* (bauran pemasaran) sebagai pelaksanaan strategi pemasaran jasa pendidikan dimadrasah/sekolah. Bauran pemasaran (*marketing mix*) merupakan alat bagi pemasar, yang terdiri atas berbagai variable-variabel program pemasaran, yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran, dan positioning yang diterapkan, dapat berjalan dengan sukses, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Benskey, Robert J, Jodi Brookins-Fisher, *Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2008.
- Kalimah.M , Siti., Nur Fadilah, *Hubungan Antara Agama dan Ekonomi*. Banyuangi: LPPM, IAI IBRAHIMY, 2017.
- Putri, Budi Rahayu Tanama, *Manajemen Pemasaran*. Denpasar: Fakultas Peternakan Universitas Udayana, 2017.
- Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitabel*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Labaso, Syahrial'. 2018. Penerapan Marketing Mix sebagai Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 3 (2): 300-301.
- Racmawati Rina. 2011. Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) terhadap peningkatan penjualan (sebuah kajian terhadap bisnis restoran), *Jurnal Kompetensi Teknik*. 2 (2) :144.